

IMPACTO DE LA NOCIÓN GENERACIONAL DEL TIEMPO EN LA TRANSMISIÓN DE LA PESCA ARTESANAL. UN ESTUDIO EN EL CANTÓN SALINAS, ECUADOR

Impact of the generational notion of time on the transmission of artisanal fishing. A study in the Salinas canton, Ecuador.

Jorge Enrique Saavedra Palma

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador.
jsaavedra@upse.edu.ec

 <http://orcid.org/0000-0001-5722-7861>

Edgar Fabián Cobos Alvarado

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador.
ecobos@upse.edu.ec

 <http://orcid.org/0000-0002-8457-8322>

Karen Melissa Balón Limones

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador.
karenbalon9@upse.edu.ec

 <http://orcid.org/0000-0002-7662-9505>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19227731>

RESUMEN

La pesca artesanal en los puertos de Santa Rosa y Anconcito del Cantón Salinas, Ecuador, hacen frente al déficit de generaciones jóvenes que aprendan la tradición industrial. Este estudio tiene el objetivo de “analizar las causas que inducen la escasa participación por parte de las nuevas generaciones”. Para su efecto se utilizó un diseño de investigación mixto, en el que se analizaron los sistemas socio ecológicos propuestos por Ostrom (2009). Los hallazgos potenciales señalaron que la ausencia de la participación e involucramiento del adolescente se debe a los siguientes motores/drivers: precariedad económica, incompatibilidad educativa, inseguridad, sobre-explotación y estigmatización. En relación a este último valor, se construye una interpretación que no solo se fija en aspectos del tiempo imaginario (mítico, inmaterial) sino en el el tiempo identitario (material-generacional, postmoderno). Se concluye que la escasa participación generacional pone en riesgo la industria, el sentido de comunidad y el sistema de la gobernanza, dado que se ha producido un conflicto tanto material como simbólico en el tránsito generacional.

Palabras claves: Jóvenes, Pesca Artesanal, Crisis generacional, Costa Ecuatoriana, Tiempo Identitario.

ABSTRACT

Artisanal fishing in the ports of Santa Rosa and Anconcito in the Salinas Canton, Ecuador, faces a shortage of younger generations learning the traditional methods. This study aims to analyze the causes of the low participation of younger generations. A mixed-methods research design was used, analyzing the socio-ecological systems proposed by Ostrom (2009). The potential findings indicated that the lack of adolescent participation and involvement is due to the following drivers: economic hardship, educational incompatibility, insecurity, overexploitation, and stigmatization. Regarding the latter, an interpretation is constructed that considers not only aspects of imaginary time (mythical, immaterial) but also aspects of identity time (material-generational, postmodern). It is concluded that the low generational participation jeopardizes the industry, the sense of community, and the governance system, given the material and symbolic conflict that has arisen in the generational transition.

Keywords: Youth, Artisanal Fishing, Generational Crisis, Ecuadorian Coast, Identity Time.

INTRODUCCIÓN

La percepción generacional del tiempo

Todo proceso de representación social está marcada por su temporalidad, una constante que por ser omnipresente, ha sufrido muchas veces de olvido en el análisis. Se trata de una función nuclear en la condición familiar de toda cultura, puesto que su expresión, sobre todo la generacional, marca el devenir de todos las formas de cambio social, sea coyuntural o estructural. De hecho, la institucionalización de las prácticas sociales es siempre correspondiente a la institucionalización de una específica temporalidad. Esto se debe que, aunque se presenta como si fuese un fenómeno “de la tradición”, no hay evidencias de que ello se produzca como una copia simbólica de la intención de los ancestros. Por lo contrario, la manera en que se transmite la cultura de una generación a otra no sucede indemne. Y esos cambios son de enorme interés para la comprensión de los procesos sociales de los que dependen las políticas y la visión de futuro de una sociedad.

Con el objetivo de comprender este fenómeno en las practicas artesanales de pesca en Ecuador, al menos, presentamos dos capas interpretativas: a) El tiempo imaginario, que suscribe las causas a factores económicos, políticos, ecológicos y criminológicos, y b) El tiempo identitario, que suscribe la causas a factores simbólicos específicos a la generación Z descendientes de los pescadores tradicionales.

A través de esas dos capas, este manuscrito se intentará interpretar evidencias que explican el cambio generacional en la práctica ancestral de la pesca artesanal.

La pesca artesanal

La pesca artesanal son las formas de actividad ancestral usadas por los seres humanos como un medio de subsistencia alimentaria, las cuales, al lado de su estudio técnico-costumbrista, comporta importantes formas de cohesión social (León et al., 2017). Alrededor del mundo, sobre todo en relación a formas depredativas características del capitalismo, la pesca artesanal ha sido considerada una actividad respetuosa con el medio ambiente, debido a las técnicas poco dañinas con las que se realizan las faenas. Para Ecuador, la norma legal y la planificación pública, ha tratado de promover a esta labor con el fin de dar garantías al uso racional de los recursos.

Los sujetos sociales que por lo general se dedican a la pesca son aquellas que han crecido en familias que llevan haciendo esta actividad a lo largo de su vida y, por ende, la transmiten a sus siguientes generaciones. Los jóvenes que ingresan en este mundo desde la infancia, por muchas generaciones, son el resultado de influencias sociales o familiares, que buscan reproducir la tradición (Alvites et al., 2023, p. 66)

Las técnicas centrales de la pesca artesanal se concentran en los mundos de vida por adultos mayores, por lo que se trata de una transmisión que busca establecerse de abuelos a nietos, a través de los padres. En las comunidades de Salinas, son los adultos mayores quienes se erigen como fuente de conocimientos a través del núcleo familiar. Para Ayales et al., (2016) los abuelos, y padres de familias son las personas encargadas de inducir aprendizajes referentes a la pesca sin necesidad de hacer distinciones de género, por lo que, tanto hombres como mujeres forman parte del proceso de enseñanza como parte de un arraigo cultural.

La pesca artesanal como sistema socio-ecológico

La pesca artesanal no es solo una actividad productiva y comercial tra-

dicional, sino que ha sido estimada como de gran magnitud para el logro de la seguridad alimentaria. Datos estadísticos señalan que, alrededor del mundo, el 95% de su producción está direccionada al consumo humano y, además de proporcionar alimentos, también tiene un considerable impacto en mercados a nivel local (Loto y Ferrero, 2025).

En concordancia con Berkes (2021) la pesca artesanal como un sistema socio ecológico está compuesta por diversos de subsistemas que interactúan entre sí. Éstos radican en sistemas pesqueros, recursos, pescadores, consumidores y la gobernanza. El término de *sistema socio ecológico* o también conocido como Social Ecological System (SSE, en castellano), fue empleado por Berkes y Folke (1998) lo instauraron con la finalidad de categorizar el equilibrio entre las dimensiones sociales y ecológicas. Clark y Munn (1986) puntualizaron que los SSE conducen a las personas, comunidades, culturas y economías a formar parte de la biosfera, depender y evolucionar a nivel local y global.

Conocimiento Tradicional Ecológico

Importante y abundante literatura científica ha tenido por objetivo el análisis de las transiciones bioculturales en territorios marino-costeros del mundo (Represa, 2023), dentro de los cuales se han contrastado los problemas centrales de la industria pesquera, la pesca artesanal, como la explotación o la sobrepesca de recursos pesqueros. Dentro de estos problemas, la disminución de la población de peces afectando a las comunidades locales, biodiversidad y demás servicios, es un de los impactos negativos más preocupantes, tal como propone Ostrom (2009).

Este autor determinó que el SSE debe ser evaluado por medio de sus componentes sociales y biológicos, dado que, la sustentabilidad de estos

sistemas no depende solo de la salud del recurso sino de la capacidad y el conocimiento ecológico tradicional, que el denomina “TEK”. En este escenario, se destaca que la transmisión de conocimientos intergeneracionales y la integración de las nuevas generaciones son elementales para el manejo de recursos a nivel comunitario.

La transmisión intergeneracional en Salinas

A partir de estos criterios este manuscrito mide que, por causa de la relevancia del componente humano, el déficit sociodemográficos en el cantón Salinas no garantiza la supervivencia del sector pesquero artesanal.

La entrevistas realizadas por esta investigación muestra el desinterés por la actividad pesquera por parte de los jóvenes, lo que conduce a la poca participación e integración de este grupo generacional. Este dilema provoca que exista deterioro en el vínculo generacional y la incorporación como factor, de la migración laboral, tanto hacia afuera como hacia adentro de los grupos pesqueros. Este problema central amenaza e interrumpe el TEK y el capital social, elementos que son de gran importancia para fomentar la gobernanza interna.

La centralidad otrora fundamental del *desembarque de la pesca*, estaba relacionada con desarrollo de aspectos sociales fundamentales, como los matrimonios, la generación de otros valores agregados (el turismo, las industrias locales, el transporte, la mecánica náutica, etc.). Todo ellos han dependido de la transmisión de nociones de la labor entre las generaciones. Esta transmisión de conocimientos brindaba la continuidad de las prácticas pesqueras.

Según Carlsson y Berkes (2005) la ausencia de participación juvenil se ha convertido en un fallo del subsistema de usuario “pescadores”, mismo

que compromete la efectividad del proceso de "cogestión" entendiéndolo este término como el arreglo compartido de recursos naturales entre el gobierno y las comunidades. El proceso de cogestión requiere de la responsabilidad de todas las generaciones involucradas, sin embargo, la ausencia de participación refleja que esta responsabilidad no tiene un cesionario, lo cual pone en riesgo la continuidad de la actividad pesquera.

De acuerdo con Arreguín et al., (2022) la participación de las comunidades dentro de la gobernanza pesquera artesanal consiste en la base de la práctica real y de los motores (o, en inglés, *drivers*) socio ecológicos capaces de dar respuesta a las políticas productivas, las políticas ecológicas, y sus equilibrios. La poca participación de los jóvenes puede ser percibida como una respuesta que se convertirá en niveles bajos de desempeño socioeconómico y ecológico. Este manuscrito trata de responder a la pregunta ¿Cómo pueden interpretarse estos motores/drivers? ¿Cuál es su naturaleza?

METODOLOGÍA

Este manuscrito se situó bajo el diseño de una investigación mixta, debido a que trianguló datos cuantitativos y cualitativos. Este diseño fue sustancial para analizar y abordar la complejidad de los sistemas socio ecológicos donde los motores o *drives* deben ser entendidos bajo el esquema de normas o de capital social con base a la pesca artesanal.

El proceso de triangulación permitió integrar, medir y entender los hallazgos obtenidos durante el levantamiento de información. El análisis compensatorio de estos datos se fundamenta bajo el marco del sistema socio ecológico específicamente de Ostrom (2009) quien delimita una estructura de codificación que contribuye en la interpretación de los subsistemas y las variables claves, en este

caso los motores socioeconómicos, capital social y barreras de la gobernanza.

La población de estudio constaba de pescadores artesanales de las parroquias de Santa Rosa y Anconcito, sin embargo, es preciso recalcar que la base de datos utilizada es proveniente de la investigación doctoral inicial. Por ello, a través del muestro probabilístico aleatorio simple se determinó una muestra de 367 sujetos sociales, de los cuales 337 fueron encuestados y 10 fueron entrevistados. Sin embargo, para efectos del artículo solo se hicieron uso de 3 entrevistas a actores sociales más influyentes del sector pesquero y se seccionaron preguntas de los test de la encuesta que aportaron mayor relevancia a este nuevo análisis científico.

Es preciso recalcar que los instrumentos empleados para este manuscrito fueron validados en el trabajo de titulación doctoral del Ing. Jorge Saavedra Palma, por lo que, para certificar su validez, se realizaron dos pruebas piloto a pescadores artesanales de la parroquia Santa Rosa y Anconcito para poder identificar ambigüedades en la redacción de las interrogantes. En este caso los formatos de encuesta se validaron a través de la escala de Likert en el que se obtuvo como resultado el siguiente coeficiente de Alfa de Cronbach 0,899 en el primer test y en el segundo 0,870.

Además, estos instrumentos fueron procesados por el Rho de Spearman reafirman que hubo una correlación significativa en el nivel 0,01 bilateral. Esta prueba indica que el valor es positivo, pues el +, 0,784 indica que existe una relación directa.

Tabla 1. Correlación Rho de Spearman

Correlaciones			PromVar1	PromVar2
Rho de Spearman	PromVar1	Coefficiente de correlación	1,000	,784**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	333	333
	PromVar2	Coefficiente de correlación	,784**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	333	333

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota. Elaborado por autores a través del Sistema de Software SPSS

MOTORES O DRIVERS QUE INCITARON AL ABANDONO DE LA PESCA ARTESANAL POR LA POBLACIÓN JOVEN EN LA LITE- RATURA DISPONIBLE

El impacto económico

Estudios recientes en Ecuador han demostrado que el fenómeno de Salinas es un fenómeno bastante generalizado. Pese a que la pesca artesanal constituye un pilar clave dentro de la seguridad alimentaria y las cifras macroeconómicas, el abandono generacional parece ser un hecho consistente, y que ha sido relacionado con el bajo valor agregado de la industria. Sabando & Palacios (2024) sostienen que, en comunidades como Crucita, la pesca no ha logrado aportar al desarrollo de la comunidad, por lo que el 92,7% de los pescadores viven con menos de un salario básico que no alcanzan para cubrir todas sus necesidades básicas lo cual configura un motor negativo que no promueve ni impulsa la permanencia y la transmisión generacional. Lo que coloca al Gobierno Autónomo Descentralizado en una situación precaria en relación a las posibles soluciones, tanto de supervivencia de la industria, como de las necesidades del pescador. Precariedad económica y gobernanza débil

son los primeros factores causantes de la migración juvenil. Ellos actúan como un detonante que provoca la destrucción del valor social y cultural de las prácticas.

Autores como Sosa et al., (2022) advierten que, si la pesca artesanal es una actividad económica que contribuye a la adquisición de ingresos para los pescadores, permitiéndoles cubrir ciertas necesidades básicas como la alimentación, vivienda y servicios básicos, su relativo bajo valor agregado a la economía, implica que desaparece como fuente de empleo y, por el contrario, promueve la inseguridad financiera.

El factor cíclico de la industria de la pesca artesanal

Estudios demuestran que desde hace años la crisis de reproducción socio-generacional ya existía antes de los cambios macroeconómicos. Para Almeida et al. (2020) la dinámica de la pesca en Maracaná, ha tenido la presencia de estas crisis que amenazan con la estabilidad de la labor artesanal, por causa de ciclos naturales. Esto hace más compleja la labor en el mar, lo que ha llevado a considerar que la ruptura generacional también fue impulsada por los pescadores con mayor edad, pues a pesar de que la pesca artesanal es la base económica de las familias, el desconocimiento

técnico impide que las nuevas generaciones se incorporen sin riesgos a la labor, sobre todo, en condiciones complejas (grandes mareas, desplazamiento de cardúmenes, tormentas, robo de motores y, entre otras, ya más recientemente, narcotráfico). Gran parte de los padres también percibe a la pesca artesanal, como una ruta de estancamiento de carácter socioeconómico. Esta percepción se ha convertido en uno de los obstáculos significativos que limita la continuidad de la labor e impulsa a las nuevas generaciones a buscar otras alternativas de trabajo.

El estudio propuesto por Oliveto et al., (2024) analiza la baja participación de este grupo generacional en el Golfo de México, como un indicador de problemas en el SSE mismo: los entornos no solo están marcados por la inestabilidad financiera, sino también por la contaminación generada por la pesca industrial y la industria petrolera. Este estudio señala que la sostenibilidad de la pesca artesanal ha dependido de las capacidades de adaptación y resignificación de la labor por parte de los adolescentes en entorno precarios, por lo que, el diseño de políticas públicas según que atiendan el capital social, la identidad laboral puede implicar repercusiones en contra de una actividad viable y atractiva (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2025).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021) sugiere que el sentimiento de desmotivación también parece surgir por causa de factores externos como la sobrepesca, el impacto de recursos y la pesca industrial. Frente a esta situación se plantea la formulación de un Plan de Ordenamiento Pesquero (POP) que tenga el propósito de mejorar las condiciones del ecosistema marino.

Los ciclos educativos formales

Uno de los factores predominantes de la baja participación de las nuevas

generaciones radica en la incompatibilidad entre las exigencias laborales y el nivel de educación formal de los individuos. Una jornada laboral como pescador artesanal suele llevar hasta una semana en altamar, por lo que, los adolescentes se ven obligados a desertar escolarmente. Almeida et al., (2020) demuestran que el 60% de los jóvenes que sí participan, aunque sea de manera provisional, no han completado su educación secundaria. Es un doble problema: Los bajos niveles académicos se convierten en un factor limitante de oportunidades que podrían alcanzar fuera de la actividad, pero también pueden causar afecciones en la valorización y modernización si deciden laborar como pescadores artesanales.

Para Vieira et al. (2021) en su estudio detallan que existe un conflicto entre la sucesión de la pesca artesanal, pues gran parte de los pescadores artesanales adultos o que llevan un tiempo prolongado en la pesca no tienen la aspiración de tener hijos (a) que den continuidad a la actividad, dado que la perciben como una labor peligrosa y que no genera muchos ingresos económicos. Sin embargo, los adolescentes de entre 15 a 25 años de edad durante esta etapa de sus vidas toman decisiones y responsabilidades que inicialmente se centran en la búsqueda de identidad por medio del aprendizaje, estudio y trabajo. A partir de esta premisa, se destaca que la transición masculina conduce al desligue del núcleo familiar, lo cual les permite integrarse a grupos de pares dándoles acceso a redes de trabajo donde tienen mayor posibilidad de usar nuevas herramientas de pesca. En cambio, en las mujeres adolescentes, el proceso de participación a la pesca artesanal es mucho más limitada, pues ellas están predefinidas culturalmente al área doméstica. Por ello, para ellas, el conocimiento tradicional es invisible y está vinculado a una obligación cultural de género, mientras que el conocimiento socia-

lizado de varones es reconocido y percibido como un saber de carácter productivo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021) indica que en Colombia los adolescentes de entre 17 a 19 años no tienen interés por insertarse en la actividad de la pesca, dado que tienen mayores incentivos para ir a la universidad y conseguir mejores oportunidades laborales a futuro.

En contraste, la pesca artesanal es sin duda un pilar fundamental para la seguridad alimentaria a nivel mundial: el 90% de las comunidades costeras representa la fuerza laboral y por ende se convierten en un pilar para la economía de subsistencia y la identidad cultural. Por consiguiente, la pesca artesanal hace frente a varios retos, entre ellos la sucesión generacional.

Las obligaciones de menores a participar en estas actividades muchas veces tropieza con formulaciones legales que esperan que estos actores se mantengan recluidos en las aulas. Fonseca y Solís (2023) manifestaron que 1 de cada 10 pescadores artesanales posee un permiso legal para pescar abiertamente, sin embargo, los adolescentes que no tienen esta documentación, han sido percibidos como fuera del orden legal, lo que tiende a enfrentar limitaciones. Así, la transmisión no solp afecta a la actividad misma sino, sobre todo a la comercialización del producto, por cuanto el menor se hace mucho más visible en el espacio público. Las entrevistas realizadas en esta investigación coinciden con la óptica de estos autores, y añaden que tal formulación legal impide el proceso de integración intergeneracional necesario, dado que los adultos ya no pueden transmitir conocimientos y aportarles en la creación de nuevas perspectivas.

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y TRIANGULADOS

El cruce entre observación y encuestas muestra que la ausencia de jóvenes (adolescentes) en la pesca artesanal no es únicamente un hecho cuantitativo, sino un indicador de tensiones estructurales en la transición de los jóvenes entre educación, trabajo y sentido de pertenencia.

Las investigaciones en sociología de la juventud señalan que los procesos de transición juvenil (educación-trabajo, auto identidad, movilidad, etc.) se encuentran atravesados por las desigualdades de capital cultural, social y económico (Walther et al., 2002). Interpretar la falta de integración juvenil en la pesca como una manifestación de ese desalineamiento (entre oferta educativa expectativas laborales y arraigo comunitario, y el sentido mismo del mundo generacional) permite una lectura más compleja, la cual indicaría que los adolescentes optan por no participar porque el campo de la pesca ya no garantiza los rendimientos simbólicos y materiales que antaño ofrecía.

Esa decisión refleja un quiebre del vínculo generacional y abre una ventana de vulnerabilidad para la continuidad del oficio, sin jóvenes que se formen, participen y valoren esa práctica. Así, el sistema socio ecológico pierde su apuesta por la sucesión y por la integración intergeneracional de saberes.

Los resultados de este artículo se desarrollan a través de tres aristas las cuales responden al proceso de operacionalización del tema vinculado al sistema socio ecológico del sector pesquero artesanal. El análisis del nivel de escolaridad de la población encuestada denota la presencia de la heterogeneidad que revela la incompatibilidad entre la labor y la educación formal, lo cual se constituye como un motor negativo para las generaciones futuras. Estos datos demuestran

que el sector pesquero artesanal en el cantón Salinas, está caracterizado por los bajos niveles académicos formales, pues el 50,7% de los pescadores posee solo estudios primarios; por lo que, es evidente que existen bajas capacidades productivas y estructurales para incorporar innovaciones o para proponer acciones o estrategias de comercialización.

El 24,9% de los pescadores no ha completado sus estudios secundarios, por lo que, es notorio la deserción escolar forzada que han tenido debido a sus condiciones laborales, esta desconexión con el sistema educati-

vo refleja la necesidad que han tenido los pescadores para darle continuidad a su oficio, lo cual confirma que esta actividad es incompatible con el desarrollo académico. En lo que concierne a la educación superior el 2,4% de los pescadores ha tenido una preparación técnica, este porcentaje inferior afecta directamente a la gobernanza, dado que, para tener un sistema de pesca eficiente la participación y la toma de decisiones es importante, por lo que, se requiere de interpretación de regulaciones y de negociaciones con entidades gubernamentales.

Tabla 2. Nivel de escolaridad

	Frecuencia	Porcentaje válido
	5	1,5
Primaria incompleta	48	14,2
Primera completa	92	27,3
Secundaria completa	69	20,5
Secundaria incompleta	84	24,9
Sin educación	31	9,2
Técnico o tecnólogo	2	0,6
Tercer nivel	6	1,8
Total	337	100,0

Nota. Tabla extraída a través del SPSS con base al nivel de escolaridad de los pescadores artesanales.

Fuente: Elaborado por autores

La actividad pesquera artesanal se sostiene en los pescadores de entre 31 a 50 años de edad, mientras que los de 26 a 30 años de edad representan la fuerza laboral. Este grupo en teoría se consolida como el núcleo central y productivo que mantiene el sistema pesquero, no obstante, este es el grupo que experimenta los drivers negativos.

Los pescadores artesanales de entre 14 a 25 años (15,1%) denotan la escasa participación adolescentes, pues su rango es inferior al de los pescadores de entre 51 a 71 años

(22,3%) quienes están en edad de jubilarse y los principales propulsores de conocimientos tradicionales "TEK". La poca participación de los jóvenes en la actividad pesquera puede estar catalogada por las jornadas largas dentro de altamar lo cual dificulta su estancia académica. Este hallazgo, se justifica bajo el criterio de Almeida et al., (2020) quienes mencionaron que la labor de la pesca conlleva a la deserción escolar y por ende ocasiona estancamiento económico.

Tabla 3. Rango de edad

	Frecuencia	Porcentaje válido
	7	2,1
14 – 17	3	0,9
18 – 25	48	14,2
26 – 30	76	22,6
31- 50	128	38,0
51 – 70	75	22,3
Total	337	100,0

Nota. Tabla extraída del SPSS en relación al rango de edad de los pescadores artesanales encuestados.

Fuente: Elaborado por autores

La comunidad de Santa Rosa y Anconcito manifiesta que el reconocimiento de la pesca artesanal se mantiene al margen, pues gran parte de los encuestados percibe que la comunidad no realiza ni valora la pesca artesanal. El 39,5% y el 16,3% entre la escala “nunca” y “casi nunca” determinan que la pesca no es una actividad con reconocimiento social sólido. Este porcentaje manifiesta que el sector se encuentra en una situación crítica, pues el reconocimiento ausente significa que esta se encuentra bajo un estatus social débil y por ende este escenario se convierte

en un factor generador de estigmas frente a la labor.

Los niveles bajos de valoración erosionan el capital social de las comunidades con puertos pesqueros, esto incluye la confianza, normas y el prestigio de la labor; pero el dilema surge una vez que el trabajo es percibido como una actividad de bajo estatus lo cual debilita significativamente el deseo de transmitir conocimientos. En teoría estos resultados contrastan con la concepción tradicional de la pesca artesanal siendo este una pieza clave para la soberanía alimentaria tal y como lo plantea (Sosa et al., 2022).

Tabla 4. Valor de la pesca artesanal

	Frecuencia	Porcentaje válido
	5	1,5
Casi nunca	33	9,8
Casi siempre	84	24,9
Nunca	22	6,5
Ocasionalmente	133	39,5
Siempre	60	17,8
Total	337	100,0

Nota. Tabla extraída del SPSS en referencia a la valoración de la pesca artesanal

Fuente: Elaborado por autores

Los resultados con base a la satisfacción de necesidades básicas a través de la pesca artesanal muestran que existe una inestabilidad econó-

mica estructural, lo cual se convierte en un factor primario que conduce a la crisis del vínculo generacional. En este escenario el hallazgo más relevante fue el 41,8% indicando que los pescadores cubren sus necesidades básicas ocasionalmente, mientras que el 12,8% indica que casi nunca y nunca puedes solventar tus gastos. Ante esta situación, es notable que hay necesidades básicas insatisfechas dentro del sector pesquero artesanal que afecta la calidad de vida de

los usuarios. Desde el otro punto de vista, este proceso de inestabilidad financiera, se convierte en la causa central de la poca participación de los jóvenes, de tal forma que tanto padres como adolescentes toman la decisión de buscar mejores oportunidades laborales que no dependan de la volatilidad de los recursos marinos.

Tabla 5. Necesidades básicas insatisfechas

	Frecuencia	Porcentaje válido
	5	1,5
Casi nunca	29	8,6
Casi siempre	76	22,6
Nunca	14	4,2
Ocasionalmente	141	41,8
Siempre	72	21,4
Total	337	100,0

Nota. Tabla extraída a través del SPSS en relación a la pesca como una actividad que cubre necesidades básicas.

Fuente: Elaborado por autores

Los datos con base a los ingresos mensuales de los pescadores artesanales, demuestran que existe un driver negativo que funciona como un elemento que expulsa a las nuevas generaciones del sistema socio ecológico de la pesca artesanal. Estos resultados indican que el 55,5% pescadores recibe ingresos inferiores a un sueldo básico en Ecuador, obteniendo así una prueba de que la actividad presenta una rentabilidad estructural baja; además se precisa recalcar que

estos datos críticos manifiestan que este grupo de pescadores se encuentra en una situación de vulnerabilidad constante. Ante esta situación crítica y con base a la revisión teórica Sabando y Palacios (2024) ratifican que la baja rentabilidad económica ha sido el principal componente que desmejora la estabilidad económica de los pescadores artesanales, por ende, esta precariedad indirectamente conduce a la migración laboral y a rechazo de las nuevas generaciones a seguir con esta labor ancestral.

Tabla 6. Ingresos al mes

	Frecuencia	Porcentaje Válido
	6	1,8
Entre 1 A 2 SBU	68	20,2
Más De Un SBU	76	22,6
Menos De Un 1 SBU	187	55,5
Total	337	100,0

Nota. Información referente a los niveles de ingresos de los pescadores artesanales.

Fuente: Elaborado por autores

En lo que corresponde a la percepción del interés de los adolescentes los datos demuestran que gran parte de los pescadores ha distinguido que no hay un interés atractivo, lo que certifica que existe un déficit en el vínculo generacional dentro del cantón Salinas y sus puertos pesqueros. Los datos extraídos muestran que el 50,1% de los pescadores está en desacuerdo, determinando que la población encuestada percibe ausencia de

participación de las nuevas generaciones. Estos datos, demuestran que la pérdida del vínculo generacional no solo es una hipótesis, sino que es una realidad social que afecta al sector. Estos datos se fundamentan bajo los criterios de Loto y Ferrero (2025) con base a SSE, pues ha sido notable que el sector pesquero a lo largo del tiempo no ha logrado generar motores positivos que garanticen la sucesión generacional.

Tabla 7. Grado de interés de los jóvenes

	Frecuencia	Porcentaje válido
De acuerdo	57	16,9
En desacuerdo	169	50,1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	84	24,9
Totalmente de acuerdo	22	6,5
Totalmente en desacuerdo	5	1,5
Total	337	100,0

Nota. Información con base al interés de los jóvenes por la pesca artesanal.

Fuente: Elaborado por autores

La pérdida de los saberes ancestrales deja expuesto que en el cantón Salinas el déficit generacional ha sido el resultado de la erosión de nociones tradicionales y de capital social, componentes que amenazan la sostenibilidad del SSE. En este caso el 40,1% de los pescadores está de acuerdo y el 14,2 % está totalmente de acuerdo con que en sus comunidades se han

perdido los saberes ancestrales. Estos datos están interrelacionados al desinterés de los adolescentes, dado que, son ellos los principales elementos para la transmisión intergeneracional y su ausencia rompe todo hilo conductor. Estos datos son relevantes, pues tienen conexión directa con Sossa et al., (2022) quienes plantearon que la transmisión de conocimientos es importante para la soberanía alimentaria.

Tabla 8. Saberes ancestrales

	Frecuencia	Porcentaje válido
De acuerdo	135	40,1
En desacuerdo	50	14,8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	85	25,2
Totalmente de acuerdo	48	14,2
Totalmente en desacuerdo	19	5,6
Total	337	100,0

Nota. Información referente a la pérdida de saberes ancestrales.

Fuente: Elaborado por autores

En el proceso de entrevistas la selección de interrogantes fue minuciosa, la primera interrogante fue ¿Qué tan valiosa es la pesca artesanal en los puertos pesqueros?

Delegado De La Sub Secretaría De Recursos Pesqueros:

"La pesca artesanal en el cantón Salinas es importante, aunque este no se perciba con claridad dado que Salinas se caracteriza por tener economía turística. Dentro del cantón están las parroquias Santa Rosa y Anconcito, cuya población vive de la pesca y actividades vinculadas a ella, como la comercialización, procesamiento y transporte. En estas comunidades, la pesca artesanal es la principal fuente de empleo e ingresos, asegura el abastecimiento de proteína y sostiene tradiciones culturales arraigadas al arte de la pesca, transferidas entre generaciones"

Presidente De La Asociación Pesquera Del Puerto De Santa Rosa:

"Como pescador artesanal puedo decir que la pesca artesanal aquí en Salinas es el corazón de nuestras comunidades. No es solo un trabajo, es nuestra tradición, nuestra forma de vida. Nosotros conocemos cada rincón de estas costas, sabemos cuándo y dónde pescar. Somos los que proveemos el pescado fresco que llega directo a los mercados locales y a las familias. Además, mantenemos vivas las técnicas que nos enseñaron nuestros antepasados. También generamos empleo para la familia: mientras unos pescan, otros reparan redes, venden en el mercado, o trabajan en los restaurantes. Es una cadena completa que sostiene económicamente a muchas familias del puerto."

Pescador Artesanal De Los Puertos Del Cantón Salinas:

"La pesca artesanal es muy importante. No solo porque da de comer a muchas familias y genera empleo, sino también es parte de nosotros y es un pilar para la economía local."

La segunda pregunta considerada para este estudio fue ¿Qué percepción posee sobre el interés de las nuevas generaciones?

Delegado De La Sub Secretaría De Recursos Pesqueros:

"Si bien, en Salinas aún hay cierto grupo jóvenes que tienen vínculos con esta labor ya sea por motivación familiar o la consideran un medio generador de ingreso. Desde mi criterio, hay jóvenes que se sienten atraídos por las otras oportunidades dejando a un lado la pesca."

Presidente De La Asociación Pesquera Del Puerto De Santa Rosa:

"Los jóvenes de ahora ven la pesca como algo muy sacrificado, el hecho de madrugar a las 4 de la mañana, estar horas bajo el sol, días sin pescar nada. Actualmente prefieren buscar trabajos en hoteles, oficinas, o estudiar."

Pescador Artesanal De Los Puertos Del Cantón Salinas:

"Lamentablemente, vemos que cada vez son menos los jóvenes interesados. Prefieren buscar otros trabajos, más seguros y mejor pagados y eso hace que pierda un poco el interés en la pesca"

Otra de las preguntas más relevantes fue ¿Cuáles considera que son los obstáculos o limitaciones para transmitir el conocimiento ancestral de la pesca artesanal?

Delegado De La Sub Secretaría De Recursos Pesqueros:

"Los jóvenes buscan trabajos con ingresos más estables. La pesca artesanal tiene días buenos y malos, y ellos prefieren trabajos con sueldo fijo, aunque sea menos dinero. En lo que corresponde al tema educativo también influye ya que en las escuelas no se valora el conocimiento tradicional de la pesca"

Presidente De La Asociación Pesquera Del Puerto De Santa Rosa:

"Los obstáculos para la transmisión del conocimiento pesquero ancestral incluyen la sobrepesca y contaminación, la competencia con la pesca industrial, la falta de incentivos y oportunidades, la pérdida de prácticas culturales y la dificultad para que jóvenes vean la pesca como una opción de vida viable."

Pescador Artesanal De Los Puertos Del Cantón Salinas:

“El principal obstáculo es que muchos jóvenes ya no quieren dedicarse a esta actividad, porque la ven como un oficio duro y no rentable. Además, la migración a otras ciudades y la falta de espacios de formación hacen más difícil la transmisión de conocimientos.”

Las diversas percepciones de los actores sociales claves, fortalecen el trabajo y reafirman la presencia del déficit generacional que existe dentro del sector pesquero artesanal. En primera instancia se reconoce que, aunque la pesca aporta sustancialmente al ingreso de alimentos sanos, es generador de empleo e ingresos y aún mantiene la tradición cultural, esta no puede en su totalidad retener a los adolescentes dentro de esta labor.

El desinterés que la nueva generación le atribuye a la labor es que ésta es sacrificada y poco rentable por lo que, los adolescentes optan por buscar fuentes de ingresos en otras actividades. Pero también es visible el interés de la nueva generación a buscar trabajos en los que sientan un sentido de compromiso identitario. Los entrevistados a través de sus criterios validan los datos obtenidos en las encuestas donde se demostró que el 50,5% de pescadores recibe menos de un salario básico al mes, generando una suerte de desprestigio ante las opciones identitarias. Por último, con base a los resultados cualitativos se ha evidenciado que los principales obstáculos o limitaciones son la inestabilidad económica, la ausencia de oportunidades, el poco valor o estigma a la pesca industrial.

TIEMPO MODERNO Y PERCEPCIÓN DE EMANCIPACIÓN

Las entrevistas y observaciones etnográficas muestran consistentemente que, en el otro lado, en el de la generación llamada a sustituir a sus padres, también se asignan valores culturales negativos a la pesca artesanal. En otras palabras, la pesca *per se*, es menos llamativa en las nuevas generaciones, lo que también induce

a la escasa participación y la interrupción de conocimientos tradicionales, afectando incluso, las formas políticas comunitarias y la gobernanza.

No es posible entender estas percepciones solamente desde la pragmatidad, sino también en el cambio de la epistemología generacional en el siglo XXI.

A partir de este problema, Cornelius Castoriadis (1989, II:78) hace un aporte fecundo: la diferencia entre *tiempo imaginario* y *tiempo identitario*. Por una parte, el autor entiende que el *tiempo imaginario* corresponde al significado que una sociedad confiere a su temporalidad, por lo cual, institucionaliza este tiempo y marca el ritmo de la vida social. Allí se aloja la noción comunitaria de futuro pues ello fija una meta para todos.

Pero, el *tiempo identitario* corresponde más bien a la cuantificación más objetiva y material del tiempo. Así como el tiempo imaginario estaría ligado a una dimensión propiamente inmaterial, incluyendo el tiempo mítico, el tiempo identitario es material y forma parte del sujeto que lo vive, en su misma subjetividad personal. Tiempo imaginario y tiempo identitario se entrelazan normalmente, poniendo a convivir la inmaterialidad de la pertenencia social, con la realidad contundente de la supervivencia y las prácticas. Este equilibrio es el que produce la peculiar idiosincrasia de una sociedad. Pero cuando el tiempo mítico entra en contradicción irreparable con la temporalidad pragmática, se producen reacomodos incómodos.

Castoriadis no se está refiriendo al quiebre entre prácticas tradicionales y modernas, sino a algo más, allá, al quiebre entre prácticas modernas y post-modernas, dando a lugar la introducción del fenómeno contemporáneo, que se ha dado a llamar de la “generación Z”.

El vínculo generacional que se rompe en Salinas, entonces, no es

solo uno que se describe por las razones de la educación formal, las formulaciones jurídicas que definen las actividades del menor, la contaminación, la inseguridad, el bajo valor agregado de la actividad, sino que puede concebirse como un mecanismo de quiebre del sentido mismo de la transferencia de capital cultural social y simbólico, que sobrevivió hasta este momento.

En este sentido los jóvenes no solo no se incorporan a la pesca artesanal como una ocupación económica, sino que también se quiebra un *habitus* colectivo que se deriva de un legado familiar y comunitario. Bourdieu sostiene que el capital cultural (formas de conocimiento habilidades y competencias que pueden facilitar estructuras de oportunidades sociales) se transmiten inter-generacionalmente y condicionan la inserción y el éxito en distintos campos sociales, en la medida en que produce un sentido de grupo (Bourdieu, 1997). Este sentido también parece haberse quebrado.

Otros estudios han coincidido con este problema. Por ejemplo, las transiciones escuela-trabajo implican decisiones vitales que están mediadas por la posesión de un capital cultural en manos de los jóvenes, ahora expuestos a la conexión globalizada, lo que afecta a sus trayectorias, por ejemplo, en procesos de desafección hacia actividades heredadas (Borlagdan, 2015).

En el caso de la pesca artesanal la ausencia adolescente de participación también puede entenderse como una ruptura de este vínculo generacional que transfería capital cultural (saberes oficio e identidad comunitaria) y simbólico (prestigio social del pescador o pérdida de prestigio), provocando una brecha que pone en riesgo el tiempo imaginario de toda la comunidad.

CONCLUSIÓN

El artículo concluye definiendo que el quiebre generacional que afecta a

la continuidad de la pesca artesanal en Salinas, implica valores materiales y objetivos concretos, asociables a la crisis de la industria, afectada por las derivas macroeconómicas (crisis, relación oferta/demanda, pesca industrial masiva), factores periféricos como la inseguridad, la contaminación y la sobre-explotación, factores micro-económicos como inseguridad financiera y factores institucionales como las formulaciones legales afectando a los menores, así como las nociones ancladas de educación en el sistema público formal.

Pero, también, y esto es fundamental para comprender el diagnóstico cabal del problema, hay desinterés de las generaciones, por cambios epistemológicos que no se producen solo en el quiebre entre tradición y modernidad, sino en el anidamiento de la cultura postmoderna, tal como lo explica Castoriades.

Las implicaciones de este quiebre alcanzan al sistema socio ecológico de Ostrom (2009) quien plantea que la erosión de los subsistemas de los usuarios y el capital social son aquellos que están afectando la capacidad de resiliencia y el futuro de la labor pesquera.

El proceso investigativo, ha permitido determinar que el poco involucramiento de los adolescentes en el sector pesquero artesanal se debe a la devaluación, tanto material como simbólica de la labor. En este caso, ha sido evidente que la inestabilidad económica y la búsqueda constante de mejores oportunidades fuera del contexto comunitario, se han convertido en una de las causas centrales de este problema, trasladando el problema a uno que es específico de la generación Z en todo el mundo.

De tal modo que, entre los motores/driver negativos que ha potenciado la ausencia de la participación de los jóvenes es la precariedad económica, los datos empíricos han demostrado que los pescado-

res generalmente perciben ingresos económicos inestables, lo cual no permite satisfacer todas sus necesidades básicas; este hallazgo, válida lo proyectado por Sabando y Palacios (2024) quienes distinguieron que las nuevas generaciones discurren en la pesca artesanal como una actividad que trasfiere al estancamiento económico.

Pero también se ubica el problema de transferencia tecnológica, no solo de padres a hijos sino de hijos a padres, en el nuevo contexto, como explica la "Etnografía de la socialización en las familias":

"Como los niños tuvieron contacto con "todas las nuevas tecnologías desde pequeños" (Daniele), y los abuelos "pueden nunca haber usado eso en el pasado" (María), debemos enseñar la tecnología que llegó ahora para ellos" (Pedro). Por eso, los nietos muchas veces socializan sus abuelos en ese nuevo mundo, introduciéndoles en los nuevos lenguajes – como navegar en la Internet, teclear en el MSN o responder a un torpedo – y enseñándoles a movilizar el mouse o se ver por la webcam.

De ese modo, ellos ayudan sus abuelos a compartir con esos aparatos y programas aparentemente extraños para la generación más vieja" (Ramos & Vieira Dornelles, 2014, p.52).

Una visión del problema que carezca de la visión de ambos lados del problema impediría solucionarlo pues, no solo se trata de hacer sobrevivir a las prácticas tradicionales, sino de incorporarlas en el tiempo identitario (objetivo, material) de la comunidad que surge en el futuro de Salinas.

La escasa participación de los adolescentes son el claro ejemplo de la sinergia entre los factores socioeconómicos y de gobernanza. Frente a este escenario el alto porcentaje de pescadores que no han cumplido con su educación secundaria reafirman que la faena es disconforme con la educación formal. Por otro lado, los *drivers* sociales conllevan a los pescadores jóvenes a su exclusión, debido a que la pesca es valorada sólo

ocasionalmente y se tiende a generar estigmas sociales provocando que la pesca artesanal carezca de prestigio.

Este fallo o desnivel en la transmisión de conocimientos ha debilitado la capacidad de los pescadores artesanales para el proceso de innovación, regulación y adaptación frente a nuevos retos. Por esta razón, al no tener sucesión o relevo generacional, y no comprender el fenómeno desde un ángulo más proclive a los cambios del reloj estructural (Castro Aniyar, 2022) en un futuro muy cercano, puede ocasionarse la pérdida total de la sostenibilidad del sistema pesquero artesanal o de las versiones que de él se necesitan para la supervivencia ecológica y comunitaria.

REFERENCIAS

Almeida, L., Meireles, C., Souza, M., Galvão, J., & Pacheco, E. (2020). A pesca artesanal e a sucessão geracional no município de Maracanã, estado do Pará, Brasil. *Biblioteca digital de periódicos de la Universidad de Federal Do Paraná*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5380/guaju.v6i1.71232>

Alvites, W., Quesquén, R., Jo, C., & Cornejo, R. (2023). Condiciones culturales y socioeconómicas de las caletas pesqueras artesanales en Yacila y Carquín, Perú. *Revista de la Universidad del Zulia*(41), 58 - 81. <https://doi.org/https://doi.org/10.46925//rd-luz.41.04>

Arreguín, F., Cáceres, J., Cisneros, M., Ehrhardt, N., Fuentes, D., Lluch, S., . . . Torre, J. (2022). Exploración socioecológica de la pesca artesanal del Golfo de México_Coronado et al. 2022. *Ciencia Pesquera*, 30(1). https://www.researchgate.net/publication/369231342_Exploracion_socioecologica_de_la_pesca_artesanal_del_Golfo_de_Mexico_Coronado_et_al_2022

Ayales, I., Sánchez, F., & Solís, V. (2016). Jóvenes y su vinculación

con la pesca responsable. *Revista del Consejo de la Persona Joven*, 40 - 55. https://cpj.go.cr/wp-content/uploads/2020/08/3_juventud_y_su_vinculacion_con_la_pesca_responsable_1.pdf

Berkes, F. (2021). Toward a new social contract: Community - based resource management and small scale fisheries. TBTI Global Book Series. https://tbtiglobal.net/wp-content/uploads/2021/04/Toward-a-new-social-contract_F.Berkes_TBTI-Global_2021_s.pdf

Berkes, F., & Folke, C. (1998). Linking social and ecological systems for resilience and sustainability. *Cambridge University Press*. https://assets.cambridge.org/97805217/85624/excerpt/9780521785624_excerpt.pdf

Borlagdan, J. (2015). Inequality and 21-year-olds' negotiation of uncertain transitions to employment: a Bourdieusian approach. *Journal of Youth Studies*, 18(7), 839 - 854. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13676261.2014.992327>

Bourdieu, P. (1997). *Capital Cultural, Escuela y Espacio Social*. Siglo XXI Editores. Coyoacán, México.

Carlsson, L., & Berkes, F. (2005). Cogestión: conceptos e implicaciones metodológicas. *Revista de Gestión Ambiental*, 75(1), 65 - 76. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.11.008>

Castoriadis, Cornelius (1989). *La institución imaginaria de la sociedad*, Vol II, Barcelona, Tusquets.

Castro Aniyar, D. (2022). El arte de la predicción social. Apuntes sobre el uso de la ciencia y las emociones en sistemas inteligentes de predicción, en Cruz Marte, I. y Espinoza, A. (2022). *El Futuro del Delito. Prognosis y Propuestas para el Campo Jurídico y Criminológico en el Siglo XXI*. Editorial Mawil. <https://mawil.us/wp-content/uploads/2023/05/EL-FUTURO-DEL-DELITO.pdf>

Clark, W., & Munn, R. (1986). Sustainable Development of the Biosphere. En W. Clark, & R. Munn, *Sustainable Development of the Biosphere*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521323697

Folke, C. (2016). Resilience. *Ecology and Society* 21(4):44. <https://doi.org/10.5751/ES-09088-210444>

Fonseca, M., & Solís, V. (2023). Juventud pesca artesanal y trabajo digno. *Ecofronteras*, 27(79), 14 - 18. <https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/2107/2244>

León, W., Nuñez, L., Valencia, A., & Cedeño, J. (2017). La Pesca Artesanal un legado del saber ancestral, provincia de Santa Elena. *Revista de Investigaciones Sociales*, 3(10), 51 - 63. https://www.researchgate.net/publication/341412390_Revista_de_Investigaciones_Sociales-La_Pesca_Artesanal_un_legado_del_saber_ancestral_provincia_de_Santa_Elena

Loto, L., & Ferrero, B. (2025). El manejo comunitario de los recursos en la pesca artesanal en el tramo inferior del río Paraná. Un estudio desde la teoría de los Sistemas Socio-Ecológicos. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*(27), 1 - 30. <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25456237/b81veq3hr>

Mahmood, W., Rashid, A., & Abbas, S. (2024). Cultural identity and its role in shaping community resilience. *Kashf Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1). <https://kjmr.com.pk>

Oliveto, A., Espinoza, A., Ramos, D., & Pérez, J. (2024). Understanding the motivations of young people from marginalized rural communities to participate in small-scale fisheries in oil territories of the Gulf of Mexico. *Ocean & Coastal Management*, 248. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106947>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021). *Nuevas generaciones*,

un reto para el futuro de la pesca en el Pacífico colombiano. <https://www.wwf.org.ec/?365674/Nuevas-generaciones-un-reto-para-el-futuro-de-la-pesca-en-el-Pacifico-colombiano>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2025). *Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala*. <https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/es>

Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, 325(5939), 419 - 422. <https://doi.org/https://doi.org/10.1126/science.1172133>

Ramos, C. & Dornelles, (2014) Entre clics, e-mails, skype y webcam: constituyendo nuevos modos de aproximación entre abuelos y nietos, en Moscoso, M., *Etnografía de la socialización em las familias. Contextos múltiples de socialización y aprendizaje. Un análisis desde la etnografía de la educación*. Traficantes de Sueños. Universidad de Luxemburgo.

Represa, F. (2023). *Transiciones bioculturales en territorios marino-costeros en América Latina*. Uleam-Mawil.

Sabando, M., & Palacios, N. (2024). La Pesca Artesanal y su Incidencia en el Desarrollo Socioeconómico de los Pescadores de Crucita-Ecuador. *Digital Publisher*, 8(6), 161 - 173. <https://doi.org/doi.org/10.33386/593dp.2023.6.2084>

Sosa, D., Patiño, M., & Cantillo, A. (2022). La contribución de la pesca artesanal a la soberanía alimentaria. Caso Santa Marta, Colombia. *TURPADE. Turismo, Patrimonio y Desarrollo*, 1(17), 1 - 22. <https://revistaturpade.lasallebajio.edu.mx/index.php/turpade/article/view/64>

Vieira, N., De Aviz, M., & Días, J. (2021). Relações de gênero e de ge-

ração nas atividades de pesca artesanal dos/as jovens pescadores/as da Amazônia Oriental, Brasil. *Cader-nos de gênero e tecnologia*, 14(43), 22 - 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.3895/CGT.V14N43.11732>

Walther, A., Hejl, G., Jensen, T., & Hayes, A. (2022). *Youth Transitions, Youth Policy of Participation and Informal Learning for the Transition of Young People to the Labour Market. A Comparison in Ten European Regions funded under Key Action "Improving the Socio-economic Knowledge Base"*. <https://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/YoyoWP1StateofArt.pdf>